

**Kadirova Maxliyo Boboxon qizi (Urganch Davlat Universiteti, Fizika-
matematika fakulteti o'qituvchisi).**

**L_p^2 SINFDAN OLINGAN KUCHLI m - SUBGARMONIK
FUNKSIYALARNING CHETLATILADIGAN MAXSUSLIKLARI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada L_p^2 fazodan olingan kuchli m -subgarmonik funksiyalarning chetlatiladigan maxsuslik to'plamlarining tuzilishi Lebeg o'lchovi orqali tahlil qilingan. Ya'ni L_p^2 fazodan olingan kuchli m -subgarmonik funksiyalar uchun Lebeg o'lchovi nolga teng to'plamlar chetlatilishi mumkin bo'lgan maxsuslik to'plam bo'lishi isbot qilingan.

Аннотация. В данной статье изучены множества устранимых особенностей сильно m -субгармонических функций из класса L_p^2 с использованием меры Лебега. В том числе, для сильно m -субгармонических функций из класса L_p^2 , было доказано, что множество является устранимым особым множеством, если имеет нулевую меру Лебега.

Annotation. In this article, there was studied the removable singularities of strongly m -subharmonic functions from class L_p^2 in terms of Lebesgue measure. It is proved compact sets with zero Lebesgue measure is always removable for strongly m -subharmonic functions from a class L_p^2 .

Kalit so'zlar: subgarmonik funksiya, kuchli m -subgarmonik funksiya,, differensial forma, Lebeg o'lchovi.

Ключевые слова: субгармоническая функция, сильно m -субгармоническая функция, дифференциальная форма, Лебегова мера.

Key words: subharmonic function, strongly m -subharmonic function, α -subharmonic function, differential form, Lebesgue measure.

Ushbu maqolada $\square^n$ kompleks fazoda L_p^2 sinfga qarashli kuchli m -subgarmonik funksiyalarning chetlatiladigan maxsusliklarini o'rganamiz.

Kuchli m -subgarmonik funksiyalar sinfi Z.Blocki tomonida kiritilgan (q. [6]). Kuchli m -subgarmonik funksiyalar sinfida potentsiallar nazaryasi A.Sadullaev va B.Abdullayevlar tomonidan qurilgan (q. [1]).

1-Ta'rif. Agar $D \subset \square^n$ da aniqlangan ikki marta silliq $u \in C^2(D)$ funksiya uchun operator

$$(dd^c u)^k \wedge \beta^{n-k} \geq 0, \quad \forall k = 1, 2, \dots, m, \quad (1 \leq m \leq n) \quad (1)$$

bo'lsa, u holda u funksiya D sohada kuchli m -subgarmonik funksiya deyiladi, bu yerda $\beta = dd^c |z|^2 - \square^n$ dagi hajm formasi hisoblanadi. Shu bilan birgalikda quyidagi tengsizlik (1) bilan ekvivalentdir

$$\left[dd^c \left(u + t_1 dd^c |z_1|^2 + \dots + t_n dd^c |z_n|^2 \right) \right]^m \wedge \beta^{n-m} \geq 0 \quad \forall t = (t_1, \dots, t_n) \in \square_+^n$$

Biz D sohadagi barcha kuchli m -subgarmonik funksiyalar sinfi $sh_m(D)$ orqali belgilanadi. Bundan tashqari, quyidagi teorema ham o'rinli (q. [6])

1-Teorema (q. [6]). Agar $v_1, \dots, v_k \in sh_m(D) \cap C^2(D)$, $1 \leq k \leq m$, bo'lsa, u holda $dd^c v_1 \wedge \dots \wedge dd^c v_k \wedge \beta^{n-m} \geq 0$ bo'ladi. Xususan, $k = m$ bo'lgan holatda,

$$dd^c v_1 \wedge \dots \wedge dd^c v_m \wedge \beta^{n-m} \geq 0.$$

Natijada biz, potentsiallar nazaryasida juda muhim bo'lgan ushbu tasdiqqa ega bo'lamiz: agar $u \in sh_m$ bo'lsa, u holda,

$$dd^c u \wedge dd^c v_1 \wedge \dots \wedge dd^c v_{m-1} \wedge \beta^{n-m} \geq 0, \quad \forall v_1, \dots, v_{m-1} \in sh_m(D) \cap C^2(D) \quad (2)$$

bo'ladi. Va aksinchasi ham o'rinlidir, ya'ni agar ikki marta silliq u funksiya, barcha $v_1, \dots, v_{m-1} \in sh_m(D) \cap C^2(D)$ funksiyalar uchun (2) shartni qanoatlantirsa, u holda u funksiya sh_m bo'ladi. Bu yerda $u \in sh_m(D)$ ni tekshirish uchun, quyidagi kvadrat funksiyalarni olish yetarlidir

$$v_j(z) = \sum_{k=1}^n a_{k,j} |z_k|^2, \quad j = 1, 2, \dots, m-1, \quad a_{k,j} - const, \quad v_1, \dots, v_{m-1} \in sh_m(\square^n). \quad (3)$$

Bu holatda ifodalash sh_m funksiyalarni L_{loc}^1 sinfda ta'riflash imkonini beradi.

2-Ta'rif. Agar $u \in L^1_{loc}(D)$ funksiya yuqoridan yarimuzliksiz bo'lib, hamda ikki marta silliq ixtiyoriy $v_1, \dots, v_{m-1} \in sh_m(D) \cap C^2(D)$ funksiyalar uchun,

$$dd^c u \wedge dd^c v_1 \wedge \dots \wedge dd^c v_{m-1} \wedge \beta^{n-m}$$

oqimni

$$\begin{aligned} & \left[dd^c u \wedge dd^c v_1 \wedge \dots \wedge dd^c v_{m-1} \wedge \beta^{n-m} \right](\omega) = \\ & \int u dd^c v_1 \wedge \dots \wedge dd^c v_{m-1} \wedge \beta^{n-m} \wedge dd^c \omega, \omega \in F(D) \end{aligned} \tag{4}$$

ko'rinishda musbat aniqlash mumkin bo'lsa, u holda u kuchli m -subgarmonik funksiya deyiladi, bu yerda, $F(D) = \{ \omega \in C^\infty(D) : \text{supp } \omega \subset\subset D \}$ - asosiy funksiyalar fazosi. 2-ta'rifda $v_1, \dots, v_{m-1} \in sh_m(D) \cap C^2(D)$ funksiyalar sifatida (3) kvadrat funksiyalarni ham olishimiz mumkin.

Ta'kidlash kerakki, $sh = sh_1 \supset \dots \supset sh_m \supset \dots \supset sh_n = psh$ ushbu munosabat o'rinli bo'lib, subgarmonik va plyurisubgarmonik funksiyalarning ko'pgina xossalari sh_m funksiyalar uchun ham kuchga egadir.

sh_m funksiyalarning maxsuslik to'plamlari tuzilishini tasniflash masalalarida, biz 1-teorema va mos ravishda (2) hamda (3) munosabatlardan foydalanamiz. Bizga $D \subset \square^n$ sohada ixtiyoriy α -qat'iy musbat $(n-1, n-1)$ -bidarajali yopiq differensial forma berilgan bo'lsin:

$$\alpha = \left(\frac{i}{2} \right)^{n-1} \sum_{j,k=1}^n \alpha_{jk}(z) dz[j] \wedge d\bar{z}[k], \alpha_{jk}(z) \in C^1(D), d\alpha = 0. \tag{5}$$

α formani qat'iy musbatligi deganda, istalgan kompakt $G \Subset D$ soha uchun shunday $\varepsilon > 0$ son topiladiki, $\alpha - \varepsilon \beta^{n-1} \geq 0$ tengsizlik bajariladi.

3-ta'rif. Agarda $D \subset \square^n$ sohada aniqlangan $u(z) \in C^2(D)$, ikki marta silliq funksiya uchun D sohada differensial forma $dd^c u \wedge \alpha \geq 0$ bo'lsa, u holda $u(z)$ funksiyaga D sohada α -subgarmonik funksiya deyiladi. Agarda $D \subset \square^n$ sohada aniqlangan $u(z) \in L^1_{loc}(D)$ funksiya

- 1) D sohada yuqoridan yarim uzluksiz, ya'ni $u(z^0) \geq \overline{\lim}_{z \rightarrow z^0} u(z), \forall z^0 \in D;$

2) umumlashgan funksiya ma'nosida $dd^c u \wedge \alpha$ operator musbat, ya'ni

$$\int u(z)\alpha(z) \wedge dd^c \omega(z) \geq 0, \forall \omega \in F(D), \omega \geq 0$$

bo'lsa, bu funksiya D sohada α -subgarmonik funksiya deyiladi.

Bunday funksiyalar sinfini α - $sh(D)$ orqali belgilaymiz, qulaylik uchun $u(z) \equiv -\infty$ funksiyasi ham bu sinfga tegishli deb qaraymiz.

2-Teorema E to'plam $D \subset \mathbb{C}^n$ sohadagi kompakt to'plam bo'lsin. Agar E to'plamning Lebeg o'lchovi nol bo'lsa $m(E) = 0$, u holda E to'plam L_p^2 ($p \geq 1$) sinfdan olingan $D \setminus E$ dagi barcha kuchli m -subgarmonik funksiyalar uchun chetlatiladigan maxsuslik to'plami bo'ladi.

Isbot. E to'plam $D \subset \mathbb{C}^n$ sohadagi Lebeg o'lchovi nolga teng to'plam bo'lib, $u(z)$ funksiya $L_p^2(\mathbb{C}^n)$ sinfdan olingan $D \setminus E$ dagi kuchli m -subgarmonik funksiya bo'lsa, u holda $u(z) \in sh_m(D \setminus E)$ ligidan bu funksiya D ga subgarmonik davom qiladi (q.[1]). Demak $u(z) \in sh(D) \cap sh_m(D \setminus E)$.

Endi biror $v_1, \dots, v_{m-1} \in sh_m(D)$ funksiyalarni tayinlaymiz.

$$v_j(z) = \sum_{k=1}^n a_{k,j} |z_k|^2, j = 1, 2, \dots, m-1, a_{k,j} - const.$$

U holda $\alpha = dd^c v_1 \wedge \dots \wedge dd^c v_{m-1} \wedge \beta^{n-m} \geq 0$ bo'ladi va α formani ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun $\alpha + \varepsilon(dd^c |z|^2)^{n-1}$, $(n-1, n-1)$ bidarajali qat'iy musbat forma deb qarashimiz mumkin.

$D \setminus E$ dagi $dd^c u \wedge \alpha \geq 0$ oqim umumlashgan ma'noda

$$\int u(z)\alpha(z) \wedge dd^c \omega(z) \geq 0, \forall \omega \in F(D \setminus E), \omega \geq 0$$

bo'ladi, ya'ni $u(z)$ funksiya $D \setminus E$ da α -subgarmonik.

Endi $u(z)$ funksiyaning D sohada kuchli m – subgarmonik funksiya bo'lishini ko'rsatamiz.

$$\int_D u(z)\alpha(z) \wedge dd^c \omega(z) = \int_{D \setminus E} u(z)\alpha(z) \wedge dd^c \omega(z) + \int_E u(z)\alpha(z) \wedge dd^c \omega(z)$$

E to'planning Lebeg o'lchovi nol bo'lganligidan (q.[14])

$$\int_E u(z)\alpha(z) \wedge dd^c \omega(z) = 0, \forall \omega \in F(E), \omega \geq 0.$$

Natijada

$$\int_D u(z)\alpha(z) \wedge dd^c \omega(z) = \int_{D \setminus E} u(z)\alpha(z) \wedge dd^c \omega(z)$$

ga ega bo'lamiz. Ma'lumki tenglikning o'ng tomoni musbat bundan

$$\int_E u(z)\alpha(z) \wedge dd^c \omega(z) \geq 0, \forall \omega \in F(D), \omega \geq 0$$

bo'lishi kelib chiqadi. Bu yerda $v_1, \dots, v_{m-1} \in sh_m(D)$ ekanligidan kuchli m – subgarmonik funksiya ta'rifiga ko'ra $u(z)$ funksiyaning butun D sohada kuchli m – subgarmonik funksiya ekanligi kelib chiqadi.

ADABIYOTLAR

1. Абдуллаев Б., Садуллаев А., Теория потенциалов в классе m – субгармонических функций.// Труды Математического Института имени В.А. Стеклова, – Москва, 2012. – № 279, – С. 166–192.

2. Абдуллаев Б.И, Имомкулов С.А., Устранимые особенности субгармонических функций из класса L_p и L_p^1 .// Узбекский математический журнал, – Ташкент, 1997. – № 4, – С. 10 – 14.

3. Мазья В.Г. Классы множеств и мер, связанные с теоремами вложения. Теоремы вложения и их приложения. // Труды симпозиума по теоремам вложения. – Баку, 1966, – М. Наука 1970. – С. 142–159.

4. Мазья В.Г., Хавин В.П. Нелинейная теория потенциала. // Успехи мат. наук. Т. 27, 1972. – 6(168), – С. 67-138.

5. Мельников М.С., Синанян С.О. Вопросы теории приближений функций одного комплексного переменного. // Итоги науки и техники. ВИНТИ, –1975. Т.4, – С. 143–250.

6. Blocki Z., Weak solutions to the complex Hessian equation.// Ann.Inst. Fourier, Grenoble, V.5, 2005. – 55, – pp. 1735 – 1756.

Kadirova Maxliyo, *O'qituvchi, Urganch Davlat Universiteti.* maxliyo.kadirova97@gmail.com